

BOTULIZM (BOTULISMUS)**Shaymardanov Ural Baltayevich****O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya sport universiteti****Sport tibbiyoti va bioximya kafedrası o'qituvchisi,****Shoymardonova Dilorom Nuriddinovna****Chirchiq shahar tibbiyot koliji yetakchi o'qituvchisi,****Jovliev Mukhriddin****O'zbekiston ekologik harakati bosh mutaxassisi.**

Botulizm — botulizm bakteriyalari va ularning toksinlari natijasida yuzaga keladigan o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, markaziy nerv sistemasining o'choqli xarakterga ega bo'lgan og'ir shikastlanishi belgilari bilan namoyon bo'ladi.

Etiologiyasi. Botulizm qo'zg'atuvchilari — Clostridium botulinum hisoblanadi. U tayoqchasimon shaklda bo'lib, 0,6—0,9 mkm katta-likka ega. Xivchinlari mavjudligi tufayli harakatchan, qat'iy anaerob (faqat kislorod bo'lmagan muhitlarda o'sadi) bo'lib, spora hosil qiladi, tashqi muhitga juda chidamli. Uning 7 ta serologik turlari farq qilinadi — A,B,C,D,E,F va G. Barcha turlari morfologik va kultural xossalari jihatidan o'xshash. Ammo shulardan birortasiga nisbatan hosil bo'lgan anatoksin qolganlari ta'siridan himoya qila olmaydi. Odam uchun A,B va E turlari ayniqsa patogen hisoblanadi. Botulizm bakteriyasining vegetativ shakllari juda kuchli zahar — ekzotoksin hosil qiladi. 1 ml ekzotoksin oq sichqonlar o'limiga sabab bo'ladigan miqdordan 1—3 mln tasiga ega (odam uchun o'limga sabab bo'ladigan miqdor 0,3 mkg ni tashkil qiladi). Botulotoksin qizdirilganda buziladi, 100°C da qaynatilganda toksin faolligini juda tez yo'qotadi. Osh tuzining eng yuqori konsentratsiyasi ham toksinning buzilishiga sabab bo'la olmaydi. Formalin ta'sirida u anatoksinga aylanadi.

Botulizm mikroblari noqulay tashqi muhit sharoitiga tushganda sporalar hosil

qiladi, sporalar tashqi muhitning noqulay sharoitiga juda chidamli bo'lib, ular qaynatganda 5 soatgacha, 105°C da esa 2 soatgacha chidaydi, 120°C dagina 20 minutdan keyin o'ladi. Sporalar quritilganda bir yilgacha saqlanishi mumkin. Botulizm qo'zg'atuvchilari tuproqda yashaydi va u yerdan suv, sabzavotlar, mevalar va oziq-ovqatlarga tushadi. Sporalar anaerob sharoitida, masalan, uy sharoitida noto'g'ri konservalaganda vegetativ shakllarga aylanadi va ekzotoksin ishlab chiqaradi. Ekzotoksin odamning ichak shirasi ta'sirida buzilmaydi.

Epidemiologiyasi. Botulizmda uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar hamda baliqlar infeksiya manbai hisoblanadi. Hayvonlar ichagidan kasallik qo'zg'atuvchisi ekskrementlar (najas, siydik) orqali tuproq va suvga tushadi, u yerda sporalarga aylanadi hamda uzoq vaqt saqlanadi. Botulizm qo'zg'atuvchilarining vegetativ shakllari va sporalari bilan barcha qishloq xo'jalik hamda oziq-ovqat sanoati mahsulotlari: kolbasa, dudlangan go'sht, go'shtli va baliqli hamda sabzavotli konservalar ifloslanishi mumkin. Qo'zg'atuvchi odam najasida ham topilishi mumkin. Odatda qo'zg'atuvchining o'zi odamda kasallik chaqirmaydi. Zaharlanish vujudga kelishi uchun oziq-ovqat mahsulotlarida qo'zg'atuvchi ko'payishi va botulotoksin hosil qilishi kerak. Botulotoksin esa kasallik chaqiradi.

Ko'pincha odam botulizm qo'zg'atuvchisi bakteriyalari va toksinlari bilan ifloslangan har xil oziq-ovqat mahsulotlari: kolbasa, vetchina (dudlangan cho'chqa go'shti) va boshqalarni iste'mol qilishi natijasida zaharlanadi. Botulizm bilan kasallanish holatlarining ko'pi uyda konservalangan mahsulotlar — qo'ziqorinlar, sabzavotlar, baliqlar va boshqalarni iste'mol qilish bilan bog'liq. Ayniqsa konservalashda tuproq zarralaridan yaxshi tozalanmagan qo'ziqorinlarni ishlatish juda xavflidir. Yuqorida ko'rsatilgan mahsulotlar dastlab yaxshilab tozalanmasa hamda termik ishlov berish qoidalari buzilsa sporalar hosil bo'ladi va ekzotoksinlar ishlab chiqiladi. Zararlangan konservali bankalar odatda shishib ko'tariladi (bombaj) va bunday konservalar iste'mol uchun yaroqsiz hisoblanadi. Botulizm bilan

kasallanish sporadik va katta bo'lmagan guruhlar orasida aniqlanishi mumkin. Bir guruh kishilarda botulizm kasalligining bir vaqtda uchrashi botulizm bilan zararlangan mahsulotning bir necha kishilar tomonidan iste'mol qilinishi bilan tushuntiriladi.

Patogenezi va patologik anatomiyasi. Botulizm patogenezida toksin asosiy rol o'ynaydi. Toksin odam organizmiga oshqozon-ichak yo'llari orqali tushadi. Botulotoksin hazm yo'llari fermentlari ta'sirida buzilmaydi. Botulizmning E turdagi qo'zg'atuvchisi kam zaharli bo'lgan protoksin ajratib chiqaradi, bu protoksin hazm shirasi tarkibidagi tripsin ta'sirida toksinga aylanadi va uning zaharliligi 10—100 baravargacha oshadi. Toksin oshqozon va ichak shilliq pardalari orqali so'rilib qon oqimiga tushadi. Toksin ta'sirida qon tomirlari birdaniga torayadi va keyinchalik kapillar mo'rtligi oshadi. Qondan toksin ichki a'zolarga kiradi, ayniqsa orqa va uzun- choq miya motoneyron (harakatlantiruvchi neyron)larining botulotoksinga sezgirligi juda katta bo'lib, bu falajlik bilan namoyon bo'ladi.

Katta miqdordagi botulotoksin bosh miya to'qimalari nafas olishining buzilishiga olib keladi. Bunda harakatlantiruvchi nerv oxirlari zararlanadi va skelet mushaklari, ko'krak qafasi, diafragma, halqum, hiqildoq va ko'zni harakatlantiruvchi mushak funktsiyalarining buzilishi tashqi nafas olishning izdan chiqishiga sabab bo'ladi. Halqum, hiqildoq va nafas mushaklari falajlanishi natijasida yutinish va nafas olish buziladi, bu esa ikkilamchi infeksiya sabab bo'ladigan aspiratsion pnevmoniyaga olib keladi. Bemor odatda nafasning falajlanishi tufayli o'ladi.

Botulizmdan o'lgan odamning a'zo va to'qimalaridagi patologo- anatomik o'zgarishlar spetsifik bo'lmaydi. O'likni yorib ko'rganda o'pka, jigar, taloq, buyrak va oshqozon-ichak yo'llarida ko'plab mayda qon quyilishlar va degenerativ o'zgarishlar kuzatiladi. Bosh miya to'qimalari, ayniqsa uzunchoq miyada ganglioz hujayralar zararlanadi. Miya tomirlarida endoteliyning nekrotik

o'zgarishlari va tromblar topiladi. Ko'krak qafasi, qorin devori va qo'l-oyoq mu-shaklari hamda miokardda mushak tolalari shishgan bo'lib, ko'n- dalang chiziqlari yo'qoladi.

Klinikasi. Yashirin davri 12—18 soatni tashkil qiladi, lekin ayrim hollarda 6 soatgacha qisqarishi yoki 6 kungacha cho'zilishi mumkin. Yashirin davrning davomlilikigi organizmga tushgan toksin miqdoriga bog'liq: toksin qancha ko'p miqdorda organizmga tushsa, yashirin davr shuncha qisqa bo'ladi va kasallik klinikasi og'ir o'tadi. Kasallik klinikasida qator sindromlar farqlanadi (gastrointestinal, umum- toksik va falajlik). Kasallik o'tkir boshlanadi. Bemorni epigastral sohadagi og'riq bezovta qiladi (pilorospazm), ko'ngil aynishi, qayt qilish va ich ketishi kuzatiladi. Ich ketishi bir kundan oshmaydi va suvsizlanish rivojlanmaydi. Ko'ngil aynishi va qayt qilish ham bir sutkagacha davom etadi. Keyinchalik oshqozon-ichak yo'llari parezi (yarim falajlanish) kuzatiladi, bu ich qotishi bilan namoyon bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarni bosh og'rig'i, bosh aylanishi, og'iz qurishi bezovta qiladi. Tez charchash kuzatiladi. Tana harorati odatda normada bo'ladi, kam hollarda ko'tarilishi mumkin. Kasallik boshlangandan 1—2 kun o'tgach, nevrologik belgilar qayd etiladi. Oftalmoplegik belgilar ko'pincha botulizmning dastlabki tipik belgilari hisoblanadi. Bemor yaqindan xira ko'radi, ko'z oldida «tuman» yoki «to'r» paydo bo'ladi. Keyinchalik narsalar ikkita bo'lib ko'rinadi (diplopiya). Diplopiya ko'zni harakatlantiruvchi mushak- larning birortasining parezga uchrashi tufayli vujudga keladi. Yaqindan xira ko'rishning sababi esa akkomodatsiyaning falajlanishidir. Qovoqlar osilib qolib, ular ko'tarilmaydi (ptoz). Ko'z qorachiq-lari kengayadi: ko'pincha bir ko'zning qorachig'i ikkin- chisidikidan kattaroq bo'ladi (anizokoriya), g'ilaylik kuzatiladi, qorachiq-larning yorug'likka akkomodatsiyasi (moslashishi) yo'qo- ladi. Yutish va gapirish erta buziladi.

Ko'p hollarda yumshoq tanglay falaji kuzatiladi, bemor suyuq- likni yutishga harakat qilganda u burnidan oqib tushadi.

Hiqildoq mushaklari falaji dizartriya — nutqning buzilishiga olib keladi, keyinchalik bemor gaplari tushunarsiz bo‘lib qoladi, tovushi pasayadi va ayrim hollarda esa umuman chiqmaydi (afoniya).

Halqum mushaklari falajlanishi — bemorda disfagiya — yutishning buzilishiga olib keladi; bunda nafaqat qattiq, balki yarim suyuq ovqatlarni ham yutish qiyinlashadi.

Mimika, chaynov, bo‘yin, qo‘l mushaklari ham holsizlanishi va ularning parezi kuzatilishi mumkin. Og‘ir hollarda nafas mushaklari yetishmovchiligi kelib chiqadi. Sezish odatda buzilmaydi, es-hush saqlangan bo‘ladi.

Yurak-qon tomirlar sistemasida tomir urishining tezlashishi, gipotoniya, yurak tovushlari bo‘g‘iqligi hamda EKG da yurak mushaklarining diffuz o‘zgarishlari kuzatiladi.

Kasallik yakunida nafas funksiyasining buzilishlari yaqqol ko‘- rinadi, bu esa qovurg‘alararo va diafragma mushaklari parezi (chala falajlik) bilan bog‘liq. Nafas juda qiyinchilik bilan olinadi, bemor ko‘krak sohasida qisilish sezadi, nafas olishda kutilmagan pauzalar qiladi. Nafas olish soni minutiga 30—40 martagacha yetadi. Botu- lizmning og‘ir shakllarida nafas olishning falajlanishi tufayli o‘lim kuzatiladi. Ayrim hollarda bemor to‘satdan yurak to‘xtashidan o‘lishi mumkin. Bemor sekin-asta sog‘aya boshlaydi. Dastlab nafas olish va yutinish tiklanadi, so‘ng yurak faoliyati yaxshilanadi.

Tashxisi. Kasallikning klinik belgilari (kasallikning xarakterli belgilarining mavjudligi) va epidemiologik ma’lumotlar (zaharlanish manbai bo‘lishi mumkin bo‘lgan mahsulotlarni iste’mol qilish, kasallikning bir guruh odamlarda bir vaqtda uchrashi)ga asoslangan holda qo‘yiladi va laboratoriya natijalariga ko‘ra tasdiqlanadi.

Periferik qondagi o‘zgarishlar kasallik uchun xos emas.

Siydikda albuminuriya, silindruriya va buyrakning toksik zararlanishi tufayli kuzatiladigan buyrak epiteliylari aniqlanadi.

Tashxisning bakteriologik usuli bemordan olingan material (qon, qusuq, oshqozon yuvilgan suv va b.) yoki murdadan olingan a'zolar (jigar, oshqozon va ichak) hamda zaharlanishga sabab bo'lgan mahsulotlarda botulizm qo'zg'atuvchisining toksinlarini topishga asoslangan. Bunda nafaqat toksin mavjudligi, balki klinik tashxisni tasdiqlash va to'g'ri davolash uchun toksinning qaysi turga mansub ekanligini aniqlash muhimdir.

Botulinik toksin laboratoriya tekshiruvida qancha erta aniqlansa, shuncha erta bemorga botulizmga qarshi uning turiga xos zardob yuboriladi.

Davolash zardobini yuborishdan oldin bemor venasidan steril probirkaga 6—8 ml qon olinadi. Oshqozon yuvilgan suv va qusuq (50—100 ml) hamda najas (50—100 g) rezina tiqin bilan yopiladigan konservantsiz steril shisha bankalarga olinadi.

Bemor o'lgan taqdirda murdadan tekshirish uchun jigar bo'lakchasi (50—60 g), oshqozon va ingichka ichakdan kesilgan kesik, yurakdan qon (8—10 ml) olish zarur.

Zaharlanishga sabab bo'lgan mahsulotlar ham laboratoriya tekshiruidan o'tkazilishi kerak, ular odatda tashqi ko'rinishi, hidi va ta'mi bo'yicha o'zgarmagan bo'ladi. Mahsulot qoldig'i 100 g dan kam bo'lmagan miqdorda imkoni boricha uning har xil joylaridan bir necha sinama olish kerak.

Tekshiriladigan materialga ilova qog'ozi to'ldiriladi, unda qanday material kimdan va qachon olinganligi, bemor yoshi, kasallangan kun, dastlabki gumon qilinayotgan tashxis, qisqacha klinik belgilar hamda tibbiyot xodimining familiyasi yoziladi. Laboratoriyaga material qisqa vaqt oralig'ida yetkazilishi shart, chunki odatdagi haroratda toksin buzilishi mumkin. Tekshirishgacha material muzlatgichda saqlanadi.

Botulinik toksin AR yordamida aniqlanadi. U ikki bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich toksinni, ikkinchi bosqich esa uning qaysi turga mansubligini aniqlashdan iborat. Bunda tajriba guruhidagi oq sichqonlar qorin pardasi ichiga 0,5

— 1 ml qon yoki qusuq, oshqozon yuvilgan suv, najas filtrati, mahsulotlardan tayyorlangan ekstrakt va seksion material (murdadan olingan material) yuboriladi. Nazorat guruhidagi sichqonlarga ham shu material, lekin uni dastlab suv hammomida 100°C da 30 minut davomida qizdirilgandan so'ng yuboriladi. Materialda ekzotoksin bo'lgan taqdirda tajriba guruhidagi sichqonlar diafragma mushaklari falajlanishidan o'ladi. Nazoratdagi guruh sichqonlar esa tirik qoladi.

Ekzotoksin turini aniqlash uchun A,B,C,E turdagi botulizmga qarshi monovalent zardoblardan foydalaniladi. Qolgan turdagi toksinlar juda kam uchraydi. Tekshiriladigan material dastlab botulizmga qarshi monovalent zardoblar aralashmasida inkubatsiya qilinadi. Qaysi sichqonlardagi toksin zardob bilan neytrallangan bo'lsa, shu sichqonlarga yashaydi. Bu uning qaysi turga mansubligini ko'rsatadi. Sinamada toksinning mavjudligi bo'yicha natija

2— 3-kun, uning qaysi turga mansubligi haqida esa tekshirishning 3— 5-kuni olinadi.

Tashxis qo'yishning bakteriologik usullari. Qo'zg'atuvchining biologik xususiyatlari (anaerob sharoitda o'sishi, haroratga vegetativ shakllarining kam chidamliligi va sporalarining ko'p soatlik qay- natishga chidamliligi)ni hisobga olgan holda tekshirish materiali anaerob mikroblarni o'stiradigan Kitt-Tarossi muhiti, Xottinger bulyoni, pepsin-pepton kabi oziqli muhitlarga ekiladi. Keyinchalik muhiti bo'lgan bitta flakon boshqa mikroblardan ozod qilish va qo'zg'atuvchi (spora)ning toza kulturasini olish uchun 1 soat davomida 80°C da suv hammomida qizdiriladi. Boshqa flakon esa qo'zg'atuvchini aralash kulturada o'stirish uchun qizdirilmaydi (vegetativ shakllari). Qo'zg'atuvchini 10 sutka va undan ham ko'proq vaqt davomida odatdagi termostatda 30—35°C haroratda vazelin qatlami tagida yoki havosi nasos yordamida yoki kimyoviy usulda so'rib olingan makro-, mikroanaerostat (kichik havosiz muhit)da o'stirish zarur.

Botulizm tashxisida rN (sichqonlarda biologik sinama) hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bemordan olingan material bilan zararlangandan keyin 48 soat

o'tgach nazoratdagi guruh sichqonlarining o'lishi vrachga tashxis qo'yishga yordam beradi. Bakteremiyaning yetarli emasligi, tekshirish muddatining kechligi va natijaning kech olinishi tufayli bakteriologik usul kam ahamiyatga ega.

Ko'pincha laboratoriya tekshirishlaridan ijobiy natija olinmasa- da, botulizmning xarakterli klinik belgilari mavjud bo'lsa, klinik va epidemiologik ma'lumotlarga asoslangan holda botulizm tashxisi qo'yilishi mumkin.

Davolashni laboratoriya tekshirishlari natijalari olinmasdan boshlash zarur.

Davolash. Botulizmga gumon qilingan bemorlar albatta yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishlari shart. Bemor shifoxonaga,

12 — Yuqumli kasalliklar hatto poliklinikaga murojaat qilganda ham zudlik bilan uning oshqozoni 2—4% li natriy gidrokarbonat eritmasi bilan yuviladi va sifonli huqna qilinadi.

Botulizmga qarshi antitoksik zardob bilan davolashga iloji boricha erta kirishiladi. Bemorga tayinlangan antitoksik zardob miqdorini kiritishdan oldin kam miqdorlarda zardob bilan desensibilizatsiya qilinadi. Kasallik boshida qo'zg'atuvchining qaysi turga mansubligi aniq bo'lmagani uchun A, B va E monovalent zardoblar aralashmasi yuboriladi. A turdagi zardob 10000—15000 XB, B tur — 5000— 7500 XB va E tur — 15000 XB miqdorda yuboriladi. Zardob dastlab 37°C gacha ilitiladi va venaga yuboriladi. Botulizmning og'ir shakllarida zardob shu miqdorlarda yana 1—2 marta 6—8 soat interval bilan yuboriladi. Zardobni takroran mushak orasiga yuborish mumkin. Avval 1:100 suyultirilgan zardob bilan teri ichiga sinama qo'yiladi. Allergik reaksiya kuzatilmasa teri ostiga 0,1 ml suyultirilmagan zardob yuboriladi, bu miqdorga ham reaksiya kuzatilmasa, 30 minutdan keyin davolash miqdori to'liq venaga yoki mushak orasiga yuboriladi. Ijobiy reaksiya kuzatilgan hollarda teri ostiga suyultirilgan zardob 20 minut interval bilan 0,5; 2 va 5 ml miqdorda yuborish yo'li bilan desensibilizatsiya qilinadi. So'ngra 0,1 ml suyultirilmagan zardob yuboriladi va 30 minutdan keyin zardobning hamma miqdori yuboriladi. Allergik holatlar kuzatilganda bemorga

dimedrol, promedol, efedrin va gidrokortizon tayinlanadi.

Qo'zg'atuvchining turi aniqlangandan keyin tegishli monovalent zardoblar qo'llanadi.

Dezintoksikatsiya maqsadida venaga tomchilab gemodez, polivi- nolpirrolidon, glukozaning 5% li eritmasi va boshqalar ishlatiladi. Bu preparatlar turli toksik moddalarni adsorblash (so'rib olish) va siydik bilan chiqarish xususiyatiga ega. Organizmga kiritilgan suyuq- liklarning umumiy miqdori bir sutkada 3 l gacha bo'lishi mumkin, bir vaqtda siydik haydovchi preparatlar ham tayinlanadi.

Ichaklarda bakteriyaning vegetativ shakllari hosil bo'lishining oldini olish uchun levomitsetin suksinat natriy qo'llanadi. Bu preparat mushak ichiga 1 g dan sutkasiga 3 marta 8—10 kun davomida qilinadi. Pnevmoniya va septik kasalliklar asoratida mikroorganizmlar turiga qarab boshqa antibiotiklar buyuriladi.

Yurak-qon tomirlar faoliyati buzilganda kofein 10% li 1 ml, kamfora 20% li 2 ml, kordiamin 25% li 1 ml yoki efedrinning 5% li 1 ml eritmalari qo'llanadi.

Yuqori nafas yo'llari falajlanishi tufayli yopilishi natijasida asfiksiya rivojlanib borganda traxeostomiya o'tkaziladi. Bu asfiksiyaning keyingi rivojlanishini to'xtatadi va nafas yo'llaridan shilliq- larni so'rib olishga imkon yaratadi. Bunday hollarda bemorni o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi yordamidagina saqlab qolish mumkin. Ayrim hollarda 2—4 haftagacha sun'iy ventilyatsiya qilish mumkin.

Botulizm bilan og'rigan bemorlar ovqat yutishining buzilishi tufayli normal ovqatlanish qiyinlashadi. Shuning uchun ular zond yordamida ovqatlantiriladi yoki organizmga parenteral yo'l bilan yetarli miqdorda suyuqlik va oziqlantiruvchi moddalar kiritiladi. Ich qotishi huqna yordamida bartaraf qilinadi.

Vitaminlar (askorbinat kislota, B guruh vitaminlari) tayinlanadi. Bemor kechayu kunduz kuzatib boriladi.

Faol immunitet hosil qilish uchun ularga 2 ml miqdorda (A,B,C,E turlaridan 0,5 ml dan) 5—7 kun interval bilan uch marta anatoksin yuboriladi. Anatoksinni zardob inyeksiya qilingan joydan uzoqroq joyga yuborish zarur.

Kasallik oqibati jiddiy bo‘lib, hatto hozirgi kunda davolashning zamonaviy usullari mavjud bo‘lgan bir vaqtda ham o‘lim hollari 15— 30% gacha uchraydi. Shifoxonada davolanish 1—2 oy davom etadi.

Kasallikning og‘irligini aniqlovchi asosiy belgilar nafas olishning buzilishi, dizartriya, disfagiya, oftalmoplegiya kabilar yo‘qolganidan 7—10 kun keyin bemorga shifoxonadan chiqishga javob berish mumkin.

Profilaktikasi va o‘choqda o‘tkaziladigan tadbirlar. Sabzavotli, baliqli va go‘shli yarim fabrikatlar (yarim mahsulotlar)ni tayyorlash, transportirovka qilish (tashish) va saqlashni sanitar nazorat qilish, hamda mahsulotlarni konservalash rejimiga rioya qilish alohida ahamiyatga ega. Konservalarni iste‘mol qilishdan oldin tekshirish, «bombajli» bankalarni esa yo‘q qilish zarur. Aholi orasida mahsulotlarni uy sharoitida konservalash qoidalari haqida tushuntirish ishlari olib borish, uy sharoitida yopilgan qo‘ziqorinli va sabzavotli konservalarni iste‘mol qilishdan oldin 30 minut davomida 100°C gacha qizdirish zarur (botulotoksinni yo‘qotish uchun). Botulotoksin bilan ishlaydigan shaxslar (laboratoriya xodimlari) uch marta polianatoksin bilan emlanadi. Bunda 1- va 2- emlash oralig‘idagi farq 45 kun bo‘ladi va 3 oydan keyin 3-emlash o‘tkaziladi.

Kasallangan kishi bilan ovqat iste‘mol qilganlarning barchasiga o‘choqda profilaktika maqsadida botulizmga qarshi (mushak orasiga) A, B va E turlaridan 1000—2000 XB da (har bir turidan) zardob yuboriladi. Bu kishilar 10—12 kun davomida tibbiy kuzatuvda bo‘ladilar. Bakteriologik tekshirish uchun gumon qilingan ovqatdan material olinadi. Xavf tug‘diradigan mahsulotlar iste‘moldan chetlatiladi.